

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ СУБСТАНЦИИ ЦИКЛОСИВЕРСИОЗИДА F

Агзамова М.А., Жанибеков А.А.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз

Ташкент, тел.: (+998)977421478, e-mail: agzamova_manzura@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683111>

Аннотация. *Astragalus pterocephalus* Bunge. является источником тритерпенового гликозида циклоартанового ряда циклосиверсиозида F, обладающий кардиопротекторной активностью. Разработан технологический способ выделения субстанции циклосиверсиозида F, подобран оптимальный экстрагент, 70% спирт этиловый, определены методы очистки, подобраны методики количественного и качественного анализа циклосиверсиозида F.

Ключевые слова: *Astragalus pterocephalus*, субстанция, циклосиверсиозид F, кардиопротектор, экстракция, хроматография.

Природа богата на биологически активные соединения с разнообразными структурами и активностями, которые обладают огромным потенциалом для создания новых лекарственных средств. Выделить природные метаболиты и направить в правильном русле - это задача химиков и фармакологов. Высшие растения являются источниками вторичных метаболитов, таких как алкалоиды, фенолы, терпеноиды и кумарины активны соединений. Фитохимический потенциал растений Центральной Азии богат и разнообразен. Флора Узбекистана насчитывает 249 видов растений обширного рода *Astragalus* семейства *Leguminosae* (Fabaceae).

Препараты на основе тритерпеноидов оказывают выраженный кардиотонический эффект, а также способствуют улучшению функционирования левого желудочка у больных с застойной сердечной недостаточностью, обладают антиоксидантной, нейропротекторной, гепатопротекторной активностями. Широкий спектр физиологической активности тритерпеновых гликозидов открывает большие перспективы для их практического использования в качестве лекарств.

Astragalus pterocephalus Bunge является источником тритерпеноидов циклоартанового ряда [1]. Этот вид растения широко распространен в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях Республики Узбекистан.

Циклосиверсиозид F (Астрагалозид IV) из *A. pterocephalus*

$C_{41}H_{68}O_{14}$ М.м.784

Т.пл. 284-286°C (метанол).

Спектр ЯМР 1H (600 МГц, C_5D_5N , δ , J/Гц):
0.215 и 0.597 (2H-19, д, $^2J=3.6$), 0.946, 1.312,
1.375, 1.420, 1.38, 1.592, 2.039 (7 x CH_3 , с),
2.537 (H-17, д, $^3J=7.5$),
3.123 (H-22, к, $^2J=^3J_1=^3J_2=10$),
3.537 (H-3, дд, $^3J_1=11.5$, $^3J_2=4$),
4.844 (H-1 D-ксилозы, д, $^3J=7.1$),
4.788 (H-1 D-глюкозы, д, $^3J=7.7$),
4.896 (H-16, к, $^3J_1=^3J_2=^3J_3=7$)

Цель настоящей статьи – подбор условий для технологического способа выделения субстанции, тритерпенового гликозида циклоартанового ряда из растительного сырья *Astragalus pterocephalus*.

Изучен химический состав растения *A. pterocephalus* Bunge на содержание стероидных и терпеноидных компонентов. Выход циклосиверсиозида F из *A. pterocephalus* составляет 0.93–1.35%

Таблица. Выход суммы экстрактивных веществ *A. pterocephalus* путем экстракции спиртом

Наименование растворителя	Спирт этиловый %	Выход, в % от растительного сырья	
		Сумма экстрактивных веществ из сырья	Циклосиверсиозид F (Астрагалозид IV)
Спирт этиловый (экстрагент)	96	2.68	1.24
	80	2.98	1.44
	70	3.33	1.72
	60	3.43	1,52
	50	3.03	1.32

Из таблицы видно, что для извлечения субстанции и эффективной экстракции измельченное и высушенное растительное сырье необходимо пятикратно экстрагировать 70% этиловым спиртом при комнатной температуре, 20-22°C. Степень извлечения суммы экстрактивных соединений составляет 3.33%.

Путем тонкослойной (ТСХ) и колоночной хроматографии (КХ) определен качественный и количественный выход соединений и субстанции из суммы экстрактивных веществ [2]. Это стероиды и тритерпеноиды *A. pterocephalus*: β -ситостерин, циклосиверсигенин, β -D-глюкопиранозид β -ситостерина, циклосиверсиозид E и циклосиверсиозид F

Для удаления сопутствующих веществ из концентрированной и разбавленной водой суммы экстрактивных веществ проводилась обработка экстракта дихлорметаном, а затем экстрагирование этилацетатом, трехкратную В заключение, провели элюирование н-бутанолом, трехкратно, в объемном соотношении водный раствор – экстрагент 1:1. При технологическом способе выделения субстанции предложенная методика оказалась оптимальной. Выход циклосиверсиозида F составил более 1%. Проводилась оценка качественного и количественного выхода циклосиверсиозида F методом высокоэффективной хроматографии (ВЭЖХ).

Разработан оптимальный технологический способ получения субстанции циклосиверсиозида F из *A. pterocephalus* в опытно-производстве Института химии растительных веществ АН Р Узбекистан [3].

Фармакологические исследования субстанции проводились в отделе фармакологии и токсикологии Института химии растительных веществ под руководством д.м.н. В.Н.Сырова. А также в ООО НЦ «MED STANDART» Р Узбекистан. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Инновационного Развития Республики Узбекистан (И-ФА-2019-27).

Литература

1. Agzamova M.A., Isaev I.M. Constituents of *Astragalus pterocephalus* plant. // *J. Chem. Nat. Comp.* 2016. V52. №3. P. 501-502.
2. М.А.Агзамова, Р.М.Халилов, А.А.Жанибеков. Хроматографический анализ циклосиверсиозида F. Химия растительного сырья. 2021. №2 С. 267-274. DOI: <https://doi.org/10.14258/jcprm.2021028314>
3. М.А. Агзамова, Р.М. Халилов, А.А.Жанибеков, Ш.Ш. Сагдуллаев «Способ получения циклосиверсиозида F из наземной части растения *Astragalus pterocephalus*» 2023. Патент. №IAP07137